

Cristina LAȘCU

doctorandă, UPS Ion Creangă din Chișinău

Aplicarea principiilor didactice la lecțiile de limba și literatura română

CZU 37.016:[811.135.1+821.135.1.0]

Rezumat: În scopul realizării obiectivelor pedagogice, la baza organizării și conducerii activității de predare-învățare stau principiile didactice – sisteme de norme cu caracter general, care au un rol deosebit în proiectarea strategiilor și a situațiilor de instruire. Principiile didactice generale pot fi

aplicate la orice tip de activitate instructiv-educativă, inclusiv la lecțiile de limba și literatura română. Aplicarea principiilor didactice este o condiție a eficienței procesului de predare-învățare-evaluare.

Cuvinte-cheie: proces de învățământ, principii didactice, caracteristici, aplicare.

Abstract: In order to achieve the set pedagogical objectives, the organization and management of the teaching-learning activities is based on didactic principles – general normative systems with a special role in the design of strategies and learning situations. The general didactic principles may be applied to any type of instructive-educational activity, including Romanian Language and Literature lessons. The application of teaching principles is a condition of the efficiency of the teaching-learning-assessment process.

Keywords: educational process, didactic principles, characteristics, application.

Principiile didactice/realizării procesului de învățământ (PÎ) sunt principii operaționale ale instruirii, alături de principiile fundamentale ale organizării și cele ale planificării PÎ. Aceste niveluri de referință sunt impuse de paradigma curriculumului. Principiile didactice sunt rezultatul generalizării experienței pozitive a practicii educaționale, al creativității marilor gânditori ce au abordat problemele educației și al cercetărilor pedagogice. Principiile didactice alcătuiesc un sistem unitar și au valoare orientativă pentru activitatea profesorului, iar respectarea lor asigură un echilibru al procesului de învățământ.

Importanța principiilor instructive este dictată de însușirile acestora:

- *caracterul normativ*, care rezultă din rolul de reglare în proiectarea, realizarea și dezvoltarea oricărei activități de instruire în contextul PÎ,

adică, în stabilirea obiectivelor, în conturarea și structurarea conținuturilor, în alegerea metodelor, tehnicilor și strategiilor didactice, în stabilirea mijloacelor de învățământ și în realizarea evaluării. Datorită caracterului lor general-normativ, precum și a celorlalte caracteristici pe care le vom enumera în continuare, „principiile didacticii aplicate adecvat duc la un comportament didactic modelat teoretic de norme științifice, care explică procesele psihopedagogice implicate în activitatea de predare-învățare, în activitățile educaționale în general” [5, p. 112];

- *caracterul logic și obiectiv*, care derivă, pe de o parte, din modul în care principiile didactice exprimă raporturile esențiale și globale, orientând conceperea și desfășurarea PÎ într-o direcție nefalsificată și detașată de impresii,

tendințe și dorințe subiective; PÎ este orientat atât în concordanță cu legile dezvoltării psihice ale individului, precum și cu legile evoluției societății;

- *caracterul algoritmic*, caracter determinat de modul în care procedeele didactice exprimă cerințe și soluții prin utilizarea unui sistem precis de reguli, care se cer a fi cunoscute și respectate cu exactitate, dacă se dorește o orientare eficientă a PÎ;
- *caracterul dinamic*, care exprimă faptul că principiile didactice sunt elemente logice, chiar dacă numărul acestora nu este fix (el se poate multiplica sau, dimpotrivă, prin restructurarea conținutului și esențializarea mai pronunțată, unele principii didactice se integrează în altele cu o sferă mai largă). Principiile didactice sunt deschise înnoirii și creativității, fiind în pas cu schimbările și mutațiile care intervin în actul instructiv-educativ. Caracterul dinamic, deschis al principiilor didactice este determinat de cerințele noi ale dezvoltării sociale, de progresele realizate în științele socio-umane (psihologie, sociologie, literatură, artă, „științele învățării”) – „toate acestea raportate la scopul general al educației (dezvoltarea maturizării sociale a tinerilor) și la idealul educațional al societății civile, democratice, în tentația ei de cultivare a valorilor” [1, p. 112];
- *caracterul sistemic*, care arată că fiecare principiu (ca entitate în sine) intră în relație cu celelalte principii, alcătuind un ansamblu unitar de legități, ale cărui componente se condiționează reciproc. „Principiile didactice trebuie aplicate în ansamblu în fiecare formă de activitate, ele reprezentând sisteme de norme între care există strânse relații. Încălcarea unui anumit principiu didactic poate conduce la anularea sau la atenuarea celorlalte” [5, p. 112].

În această ordine de idei, literatura de specialitate abordează principiile didactice atât individual, cât și în interdependență. Ajustarea principiilor didactice la procesul de învățământ „vizează ordonarea *normativă* a tuturor componentelor I/PÎ, angajate la nivelul proiectării curriculare (obiective – conținuturi de bază – metode – evaluare), a *acțiunilor didactice* (predarea – învățarea – evaluarea), a *variabilelor contextuale* (formele de organizare, resursele pedagogice, stilul pedagogic/managerial, didactic etc.)” [3, p. 41].

Să analizăm aplicabilitatea principiilor didactice generale la lecțiile de limba și literatura română (LLR):

a) *Principiul orientării formative pozitive*, solicită construcția mesajului pedagogic la nivelul relației

optime dintre *informațiile de specialitate* (în cazul nostru, filologice – lingvistice, comunicative și literare), selectate și transformate pedagogic în conținuturi de bază (cunoștințe – deprinderi – strategii cognitive susținute atitudinal) și *efectele formative*, generate la nivelul dezvoltării gândirii și motivației interne.

Aplicat la lecțiile de LLR, acest principiu determină selectarea exercițiilor care stimulează dezvoltarea gândirii filologice și a deprinderilor de comunicare, formarea, prin mijlocirea textului literar, a competențelor pentru școală, dar și pentru viață, iar lumea ficțională a operei literare oferă, pe lângă valori estetice, și valori etice esențiale.

b) *Principiul participării eficiente (active și conștiente) a elevilor*. Acest principiu solicită construcția mesajului pedagogic la nivelul capacității elevilor de participare la atingerea obiectivelor concrete, propuse în cadrul activității de instruire (lecției), eficientă prin valorificarea optimă a cunoștințelor și a experiențelor de învățare dobândite anterior – într-un cadru formal, nonformal și informal, activate de profesor prin metodologia didactică adoptată, susținute cognitiv, dar și noncognitiv (afectiv, motivațional, volitiv, atitudinal).

Este un principiu fundamental după care se conduce procesul de predare-învățare, căci, devenit subiect al educației, copilul participă activ și conștient la asimilarea cunoștințelor și la formarea personalității sale, dezvoltându-se prin acțiuni, prin activitate personală. „Elevul nu trebuie să însușească în mod pasiv cunoștințele, ci să joace un rol activ, dezvoltându-și tehnici pe care le va aplica în învățare și datorită cărora își va mări șansele de reușită” [1, p. 23]. Punerea în practică a acestui principiu implică formarea la elevi a unei atitudini conștiente și active față de învățatură, necesitatea înțelegerii cunoștințelor și dezvoltarea spiritului de independență, rolul profesorului fiind de a susține dorința conștientă de pregătire pentru viață, nevoia de a însuși cunoștințe, de a rezolva probleme practice. Astfel, cerințele acestui principiu sunt: 1) stimularea activității elevului la toate etapele învățării; 2) înțelegerea conținutului materiei de învățat; 3) creșterea conștientizării de către elevi a participării la propria instruire.

Pentru dezvoltarea spiritului de independență al elevilor, este necesară creșterea ponderii metodelor active, acordarea unui loc cât mai mare în timpul lecțiilor activităților concrete, efective, sub îndrumarea profesorului. A realiza o lecție bună nu înseamnă a-i determina pe elevi să rețină cât mai multe cunoștințe prezentate verbal de către profesor, ci a-i face să participe activ la procesul de predare-învățare. Predarea nu se va solda cu eficiența dorită atâta timp cât elevii nu vor depune efortul cuvenit. De exemplu, la predarea schițelor și a comediilor lui I. L. Caragiale e bine să

le propunem elevilor să descopere tipuri de personaje caragialiene în viața contemporană, căci societatea noastră abundă în ele.

c) *Principiul sistematizării cunoștințelor*, solicită construcția mesajului pedagogic în cadrul corelației dintre cunoștințele de bază și deprinderile de bază, valorificate în contextul strategiilor cognitive de bază necesare pentru rezolvarea de situații-problemă, susținute atitudinal (cognitiv, afectiv, motivațional, volitiv, caracterial), integrate și perfecționate permanent la *nivel de competențe* (de cunoaștere simplă, de înțelegere, de aplicare, de analiză-sinteză, de evaluare critică) și *de conținuturi de bază*.

Esența acestui principiu se exprimă prin cerința ca toate informațiile ce se transmit să fie astfel organizate și programate încât să poată fi integrate în experiența anterioară a elevului, iar cunoștințele științifice de bază ale disciplinei, deja asimilate, să faciliteze înțelegerea celorlalte. Altfel spus, procesul de învățământ trebuie să aibă o continuitate logică.

De pildă, la predarea analizei sintactice a propoziției, mai întâi se studiază părțile principale (subiectul și predicatul), apoi cele secundare (atributul și toate tipurile de complement); mai întâi se studiază temele și motivele literare prezente în poezia eminesciană, apoi se trece la studierea prezenței aceluiași motive în proza lui M. Eminescu sau descoperirea aceluiași teme și motive literare în opera altor poeți (de pildă, în poezia lui L. Blaga).

d) *Principiul accesibilității și individualizării*, solicită construcția mesajului pedagogic la nivelul repertoriului comun necesar între profesor și clasa de elevi, susținut cognitiv, dar și afectiv, motivațional, prin valorificarea empatiei pedagogice a profesorului, pe baza unei metodologii didactice adecvate, dar și a unui stil pedagogic (managerial, didactic, atitudinal) adecvat în raport de situația concretă, determinată de relația existentă între activitatea de referință (lecția de LLR) și resursele și condițiile pedagogice concrete, existente sau disponibile.

Este un principiu al orientării după particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor și, în acest context, exprimă necesitatea ca „desfășurarea procesului de învățământ să fie în concordanță cu particularitățile psihofizice ale elevilor și să stimuleze dezvoltarea acestora” [2, p. 71].

Aplicat la lecțiile de LLR, acest principiu poate fi exemplificat prin studierea treptată a caracteristicilor diferitelor părți de vorbire: în clasa a V-a se învață noțiunea de „substantiv”, elevilor li se vorbește despre genul, numărul și cazul acestuia, despre substantivele comune și proprii; în clasa a VI-a se învață locuțiunile substantivale, iar într-a VII-a – funcțiile sintactice ale substantivului etc. La fel se procedează și în cazul studierii speciilor literare: mai întâi (în clasa a V-a) elevilor li se vorbește despre basm și legenda populară, în clasa a VI-a – despre legendă și basmul cult, despre povestire, în clasa

a VII – despre nuvelă, ca în clasa a VIII-a să studieze romanul etc.

e) *Principiul interdependenței dintre cunoașterea senzorială și cunoașterea logică* (principiul intuiției), solicită construcția mesajului pedagogic la nivelul resurselor psihologice ale elevului, angajate în învățarea eficientă, care cer valorificarea proceselor cognitive senzoriale, empirice și a proceselor cognitive, logice, raționale în condiții pedagogice diferite, determinate în raport de stadiul instruirii (formale, nonformale, informale) și de specificul fiecărei vârste psihologice și al fiecărei trepte și discipline de învățământ.

Aplicarea acestui principiu solicită din partea profesorului o îmbinare judicioasă a materialului didactic intuitiv (natural și de substituție) folosit la lecții cu explicațiile de rigoare, dirijând observațiile elevilor spre aspectele esențiale, stimulând gândirea. La lecțiile de LLR, înainte de predarea pastelurilor lui V. Alecsandri, elevii pot fi rugați să descrie anotimpul de afară, specificând senzațiile pe care le provoacă acesta, apoi să se treacă la studierea modalităților de descriere a anotimpului în poezia bardului de la Mircești etc.

f) *Principiul interdependenței dintre teorie și practică*, solicită construcția mesajului pedagogic la nivelul conexiunii necesare între teorie (angajată în definirea conceptuală a problemei, cercetată prin operații logice de analiză-sinteză și de generalizare-abstractizare) și practică (angajată în rezolvarea problemei prin comparare, clasificare, ierarhizare a soluțiilor posibile, care conduc spre operația finală de soluționare logică a problemei la nivel de concretizare logică a rezultatelor).

Acest principiu impune ca elevii, îndrumați de profesor sau independent, să aplice în diferite activități cunoștințele teoretice însușite în scopul formării unor priceperi și deprinderi corespunzătoare. Modalitățile de aplicare a acestui principiu la lecțiile de LLR sunt: realizarea unor scheme, tabele, eseuri, proiecte în baza materialului studiat.

Ceea ce se învață și se formează în procesul de învățământ trebuie să fie valorificat prin aplicarea în rezolvarea sarcinilor ulterioare și integrarea în societate. Aplicarea înseamnă reluarea și folosirea cunoștințelor în condiții și situații noi. De exemplu, elevul trebuie să poată rezuma nu doar texte literare, dar și întâmplări, evenimente din viața cotidiană, să poată valorifica mijloacele expresive ale limbii române nu doar la lecțiile de LLR, dar și în diferite situații de comunicare orală/scrisă.

g) *Principiul reglării și autoreglării sau al esențializării cunoștințelor*, solicită construcția și perfecționarea mesajului pedagogic la nivelul relațiilor necesare între *obiectivele* propuse și *rezultatele* obținute, evaluate continuu pe diferite circuite de conexiune inversă externă (realizate de profesor) și internă (realizate și de elev), cu funcție formativă/autoformativă de reglare-

autoreglare a oricărei activități de instruire proiectată în context deschis, în cadrul procesului de învățământ.

Este o normă didactică conform căreia cunoștințele esențiale însușite trebuie păstrate timp îndelungat pentru a putea fi reproduse și aplicate când va fi necesar. Pentru a asigura însușirea temeinică a cunoștințelor, se impun următoarele cerințe:

- a) respectarea în activitatea de predare-învățare a celorlalte principii didactice;
- b) cunoașterea scopului învățării, a importanței și utilității cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor;
- c) repetarea cunoștințelor [4, p. 102].

Interdisciplinaritatea în cadrul disciplinei LLR facilitează, în mare măsură, aplicarea acestui principiu. De pildă, studierea vocabularului și a tematicii limbii române înlesnește exprimarea corectă în viața de zi cu zi, însușirea trăsăturilor esențiale ale curentelor literare, dă posibilitatea recunoașterii acestora și în alte arte (pictură, muzică), caracterizarea personajelor îi face pe elevi să înțeleagă mai bine comportamentul unor persoane reale etc.

Observăm că *principiul reglării și autoreglării* sau *al esențializării cunoștințelor* apare în strânsă legătură cu *principiul interdependenței dintre teorie și practică*, or, principiile didactice nu funcționează separat, dar, de cele mai multe ori, în corelație unele cu altele.

Principiul esențializării cunoștințelor poate fi aplicat și la analiza rezultatelor unor teste anterioare, în funcție de care să se planifice, proiecteze lecțiile ulterioare. Merită să menționăm că evaluarea inițială la clasele gimnaziale are o importanță deosebită, pentru că oferă profesorului de LLR posibilitatea de a obține informații despre nivelul cunoștințelor și deprinderilor formate, de care elevii au nevoie pentru a parcurge cu succes următoarea etapă de instruire.

Aplicabilitatea tuturor acestor principii didactice la orice disciplină are o importanță deosebită. „Reușita activității de instruire în contextul procesului de învățământ

depinde de respectarea fiecărui principiu didactic, abordat separat și în legătură cu toate celelalte principii didactice” [3, p. 38]. Axiomatica didacticii disciplinei trebuie construită pe baza îmbinării a două repere:

- reperele axiomaticii necesare pentru definirea instruirii ca activitate psihosocială și finalități, conținuturi și forme generale, toate acționând în context intern și extern deschis;
- repere normative în care unele au un grad mai mare de generalizare, altele au un caracter operativ.

În concluzie: Principiile didactice, care exprimă legături logice între: participarea activă și însușirea conștientă a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, între intuiția senzorială și gândirea abstractă, între teorie și practică, între acumulările prin învățare și consolidarea cunoștințelor, între caracterul științific al învățării și accesibilitatea acestuia, vizează ordonarea normativă a tuturor componentelor procesului de învățământ și au menirea de a asigura atingerea scopurilor educației, prin corelarea tuturor componentelor activității comune dintre profesori și elevi. Deși fiecare principiu exprimă anumite cerințe privind organizarea procesului de învățământ, este de remarcat condiționarea și întrepătrunderea principiilor, care, în ansamblu, formează un sistem unitar. Respectarea tuturor principiilor este o condiție pentru succesul procesului de învățământ.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Albușescu I., Albușescu M. Studiul disciplinelor socioumane. Cluj-Napoca: Dacia, 2002. 124 p.
2. Cerghit I., Neacșu I., Negreț-Dobridor I., Pânișoară O. Prelegeri pedagogice. Iași: Polirom, 2001. 232 p.
3. Cristea S., Instruirea/ procesul de învățământ. București: Didactica publishing house, 2017, 132 p.
4. Cucuș C. Pedagogie. Iași: Polirom, 2006. 464 p.
5. Ionescu M., Bocoș M. (coord.) Tratat de didactică modernă. București: Paralela 45, 2009. 456 p.